

**МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИДА ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ
СОЦИОЛОГИК МУАММОЛАРИ ТАҲЛИЛИ (КУЗАТИШ МЕТОДИ
АСОСИДА)**

Рахматов Нуриддин Негқадамович

БухДТИ ўқитувчиси, ЎЗМУ мустақил тадқиқотчиси

e-mail: rakhmatov.nuriddin.83@mail.ru

Таянч сўзлар: олий таълим тизими, олий таълимда ислохотлар, олий таълим муассасаси, профессор-ўқитувчилар меҳнат фаолияти, компетентлик, меҳнат самарадорлиги, ижтимоий муаммолар, устоз-шогирд муносабатлари, меҳнат ва педагогик жамоа, меҳнатга муносабат, маънавий муҳит.

Анотация: Янги Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини ривожлантиришга кўрсатилаётган эътибор давлат томонидан олиб борилаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маърифий ислохотларнинг амалий натижасидир. Ислохотлар даврида меҳнат фаолиятида профессор-ўқитувчиларнинг социологик муаммолари таҳлил қилинади.

Мамлакатимизда олий таълим тизимини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича олиб борилаётган ислохотлар ва таълим жараёнида тадбиқ этилаётган янгиланишлар профессор-ўқитувчилар, раҳбарият ва талабаларда қандай таъсир этаётгани, ўзининг натижаларини қай даражада кўрсатаётгани бугунги кунда ўрганиши лозим бўлган социологик муаммолардан бири ҳисобланади. Ўзгаришлар даврида ҳар бир профессор-ўқитувчи ва олий таълим муассасаси раҳбари олиб борилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳиятини англагани, янгиланишларнинг меҳнат ва педагогик фаолиятида қанчалик даражада ўз ифодаси топаётгани, шаклланаётган муносабати ва амалий фаолиятида тадбиқ этаётганини биз қанчалик ижобий деб баҳоламайлик, аммо бу ўзгаришлар ҳамма олий таълим муассасаларда бир хил ўзининг ифодасини топмаяпти.

Олий таълим тизимини ислоҳ қилиш ва модернизация қилиш асосида замонавий олий таълим тизимига ўтиш қанчалар машаққатли меҳнатни талаб қилаётганлиги, бунинг учун давлат тизими томонидан иқтисодий ва ижтимоий муаммоларни бирдек ҳал этиб бориш ва олий таълим тизимида комплекс ислоҳотларни амалга ошириш кераклиги, қолаверса, раҳбар ва профессор-ўқитувчиларнинг меҳнатга ва педагогик фаолиятга бўлган муносабатини ўзгартириш зарурлиги, аксарият талабаларнинг ўқишга бўлган дунёқарашларини ижобий томонга ўзгартириш кераклигини талаб этади. Ушбу жараёнларни ўрганишда кўплаб социологик ва илмий тадқиқотларни қўллаш, мониторинг ўтказиш ва келажакдаги ҳолатини илмий прогнози катта аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатида “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улут мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак.” [1] - деб айтган фикрлари замирида мамлакатимизда таълим ва тарбия тизимига берилаётган эътибор ва янгиланишлар қанчалар муҳим ва замон талаби эканлигидан далолат беради. Таълим ва тарбия, илм ва инновацияларни ривожлантириш, янги Ўзбекистонни барпо этишда таълимда тизимлилик асосида боғча, мактаб, ўрта махсус, профессионал таълим тизими (касб-ҳунар мактаблари, коллежлар ва техникумлар), олий таълим, магистратура, докторантура, олий таълимдан кейинги таълим ва касб малакасини ошириш каби тизимларни ривожлантиришни назарда тутувчи тизимли олиб борилаётган ислоҳотларнинг замири ва маъно мазмунида барпо этиладиган “Учинчи Ренессанс” нинг пойдеворларини ривожлантириш ва жаҳон стандартларига олиб чиқиш каби машаққатли меҳнат ётади.

2020 йилда талабаларни олий таълимга қабул қилиш кўрсаткичлари 2016 йилга нисбатан 2,5 баробарга ўсгани, ёшларимизни олий таълим билан қамраб

олиш даражаси 9 фоиздан 25 фоизга [1] кўтарилгани олий таълим даражасини олишга бўлган талабанинг нақадар ошиб бораётгани, балки ёшларимизда келажакда ўқимишли, билимли, замонага хос бўлган кучли мутахассислар бўлиб етишишга бўлган иштиёқнинг ошаётганлини билдиради. Айни дамда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш жараёнида фаолият кўрсатаётган раҳбар ва ходимлар ҳамда кафедра профессор-ўқитувчиларнинг иштирокини оширишда етарли шарт шароитларнинг яратилмаганлиги, мотивациянинг камлиги, замонавий давр талабларида меҳнат қилиш ва педагогик самарадорликни таъминлаш учун ички тизимда илмий тадқиқотларнинг кам олиб борилганлиги, ижтимоий муаммоларнинг тизимли равишда ўз ечимининг топмаганлиги, профессор-ўқитувчилар дунёқарашининг секин ўзгараётганлиги ёки ўзгарувчан талабларга мослаша олмаслиги, уларнинг меҳнат фаолиятида ортиқча талабларнинг қўйилиши меҳнатга бўлган муносабатнинг ижобий томонга секин ўзгариши ва самарадорликнинг етарли даражада таъминламаётганига олиб келмоқда. Замон талаблари асосида олий таълим муассасаларини ривожлантирар эканмиз ислохотлар ва янгиланишларнинг меҳнат фаолиятида тўла даражада акс этишида бир қатор сиёсий, иқтисодий муаммолар ечимини топиш билан бирга ижтимоий ва маънавий муаммоларга ҳам катта эътибор беришимиз керак бўлади. Чунки меҳнат фаолиятини амалга оширувчи ходим ва профессор-ўқитувчи авваламбор, инсон ҳисобланади ва улар ижтимоий жараёнларнинг иштирокчиси сифатида турли ролларни бажаришади. Қандайдир ижтимоий таъсирлар асосида фаоллашади ёки сусаяди, қандайдир стимул ва мотивациянинг таъсирида жуда катта меҳнат самарадорлигини намоён этади.

Олий таълим тизимида янгиланишларнинг кириб келиши, олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясига кўра олий таълим муассасаларининг босқичма-босқич мустақил хўжалик юритишга ўтказилиши [2], таълимда хизмат кўрсатишда пуллик тизим ва тижоратлаштиришнинг кириб келиши, улар ўртасида рақобат муҳитининг вужудга келиши, олий таълимнинг барча учун очиклиги ва кенг қамровлиги, ўқишга кириш имтиҳон

балларининг туширилиши, унинг изчиллиги ва узлуксизлиги ва янги таълим технологияларнинг кириб келиши сезиларли даражада профессор-ўқитувчилар ва раҳбар ҳамда ходимларнинг янги замон талабларига тезроқ мослашиб олишга ва кўникма ҳосил қилишга ундамоқда.

Олий таълим тизими, олий таълим муассасалари, уларда фаолият олиб боровчи ходимлар ва профессор-ўқитувчилар ўзларида салоҳиятни мужассамлаштирган зиёлилардир. Уларнинг меҳнат фаолияти ва шарт-шароитларига кўрсатиладиган эътибор ва ғамхўрлик, бу келажақда фарзандларимизнинг таълим ва тарбиясига сарфланган сармомядир. Албатта, мазкур сармоя кўп харажатлар ва оқилона бошқарувни талаб қилиши мумкин, аммо катта кўламдаги натижани ҳам кўрсатиши мумкин. Қадимги Хитой файласуфи Конфуцийнинг айтишича, давлатни бир йил боқиш учун буғдой экиш, ўн йил боқиш керак бўлса, дарахт экиш, агар асрлар давомида боқиш керак бўлса, билим бериш, [3, б. 201] билимга сармоя киритиш керак экан. Давлатимиз томонидан олиб борилаётган олий таълимни сифат жиҳатдан кўтариш, тизимни тубдан ислоҳ қилиш, бозор муносабатлари шароитида сифатли таълим хизматларини кўрсатиш асосий мақсад қилинган. Ана шу мақсаднинг бугунги кунда реал ҳолатини ўрганиш ва кузатишлардан хулоса чиқарган ҳолда қуйидаги таклифларни илгари сурамиз ва уларнинг профессор-ўқитувчиларнинг меҳнат самарадорлигини таъминлашда ва ижтимоий муаммоларнинг ечимини топишда зарур деб ҳисоблаймиз.

Мамлакатимиздаги олий таълим тизими жаҳон стандартлари асосидаги таълимга ўтар экан, авваламбор, ҳукумат, олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва олий таълим муассасалари ўртасида оқилона ва замонавий бошқарув ва ижро механизмларини ишлаб чиқиш керак, бунда эса хорижнинг илғор тажрибаларини ўрганиш талаб этилади.

Меҳнат самарадорлиги ва натижадорликнинг пасайишини олдини олиш учун “раҳбарият ва профессор-ўқитувчи ҳамкорлиги - олий таълим муассасасининг равнақининг асоси” тамойили асосида ишлаш тизимини ва механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш зарур ҳисобланади.

Олий таълим муассасаларида демократик принциплар асосида ректорлар, проректорлар, декан ва кафедра мудирларининг сайлов тизими асосида лавозимга ўтказиш, уларнинг илмий даражалари билан бир қаторда, ташкилотчилиги, бошқарув маҳорати, маънавий фазилатларига ҳам катта эътибор бериш тизимини жорий этиш зарур.

Бозор муносабатлари шароитида олий таълим муассасаларининг кучли рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида уларнинг ички ва ташқи фаолиятини ўрганиб бориш, баҳолаш ва прогноз қилиш, раҳбарият ва профессор-ўқитувчилар меҳнат самарадорлигини илмий ўрганиб борадиган менежер ва социолог штатларини жорий этиш, мутахассислар томонидан олий таълим муассасаси фаолияти ва меҳнат муносабатлари самарадорлигини ўрганиш натижаларини кўпчилик томонидан ҳар чорақда муҳокама қилиш ва натижаларни жориш этиш тизимини йўлга қўйиш керак.

Олий таълимда янги билимларнинг кириб келиши ва ўзлаштирилишини тезлаштириш учун ҳар бир профессор-ўқитувчилар учун моддий-техник ва социал шарт- шароит яратиш, унинг меҳнатини қадрлаш, моддий ва маънавий раҳбатлантириш, уларга бўш вақтларидан унумли фойдаланишлари учун илмий ва кейинги ўқув дарсларига тайёрланишлари учун шароит яратиб бериш керак.

Мамлакатимиздаги олий таълим муассасалари ўртасида ўзаро алоқа ва ҳамкорлик шартномаларини тузиш, тажриба алмашиш, ҳар бир профессор-ўқитувчининг меҳнатга бўлган муносабатини яхшилаш орқали меҳнат самарадорлигини оширишда маҳаллий ва хорижий олий ўқув юртлари тажрибаларини илмий ўрганиш, ижтимоий муаммоларнинг социологик ечимларини топиш бугунги шароитда жуда муҳим ва энг асосий талаблардан биридир. Зеро, жаҳоннинг ривожланган давлатларида, хусусан АҚШ, Германия, Буюк Британия, Япония, Жанубий Кореянинг ривожланиш гарови бўлиб инсон омилини кучайтиришга қаратилган инвестициялаш жараёни, инсон салоҳияти тараққиёти, аҳоли таълим даражасининг ошиши ва ёш кадрларнинг профессионал тайёргарлиги билан белгилангани [4, б. 1]

фикримизнинг далилидир. Европа олий таълим тизимида Болонья декларацияси [5] мақсадида назарда тутилган ягона таълим, меҳнат билан бандлик ва фуқаролар сай-ҳаракатлари мобиллиги таълим тизими томонидан тақдим этилаётган хизматларнинг ва кадрларга бўлган талабнинг ўзаро рақобатбардошлик тизимини шакллантиришига олиб келади. Бу жараёни олий таълимни берувчи профессор-ўқитувчиларсиз амалга ошириб бўлмайди. Шунингдек, замонавий иқтисодиётда профессор-ўқитувчилар ва талабалар ижтимоий фаолиятини бошқаришда математик моделларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш меҳнат самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиш зарур. [6]

АДАБИЁТЛАР ТЎПЛАМИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаати, <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2029 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони 6-параграфи, <https://lex.uz/docs/4545884>
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили"да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича Илмий-услубий рисола, Тошкент-2017 йил, 201-бет.
4. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали.// Тешабоев Т.З. Олий таълим тизимида инновацион фаолиятни ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш йўллари. № 3, май-июнь, 2018 йил, 1-бет.
5. Болонский процесс-структурная реформирование высшего образования на европейском уровне- (электронный ресурс)-режим доступа: <https://kpi.ua/ru/bologna>
6. Ижтимоий тадқиқотлар журнали.//Алиқориева А.Н., Олий таълимни рақамлаштиришда математик моделлаштириш усулларидан фойдаланиш. 2020 йил, 7-сон, 33-бет.